

BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARIGA ERTAK JANRLARINI O`RGATISHNING TARBIYAVIY AHAMIYATI

Quziyeva Shirmanoy Ergashaliyevna

Namangan viloyati To`raqo`rg`on tumani 49-maktab
Boshlang'ich sinf o`qituvchisi

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o`quvchilarini tarbiyalashda pedagogik mahoratning o`rni beqiyos. Ta`lim oluvchilarga bilim berish orqali ularni turli kasb-hunarga o`rgatib borish kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ertaklar aytib berish orqali nutqini va tafakkurini o'stirib borish kerak. Insonlarni harakteriga holisona baho bera olish qobilyatini ham shakllantirish lozim.

Kalit so`zlar. Mehr, tafakkur, fazilat, yuksak, tafakkur, mahorat, fazilat, pedagog, tantana, mehnat, oqko`ngil, oliyjanob.

Yurtimiz istiqlolga erishgach, milliy qadryat va an'analarimizga bo'lgan e'tibor yanada kuchaydi. Xalq og'zaki ijodi o'zining g'oyaviyligi, xalqchilligi, til boyligi va badiiyligi bilan ajralib turadi. Biz pedagoglar boshlang'ich sinfda dars jarayonlarida o'zbek xalqining eng sara ertaklaridan aytib berish orqali o'quvchilarni dunyoqarashini o'stirib borishimiz zarur.

Vatanimizning kelajagi bo`lgan yoshlarni tarbiyalash, milliy urf-odatlarimizga hurmat hissini singdirish: iymon, insof, mehr va qadriyatlarimizni chuqur anglash va hurmat qilish, berilgan har bir topshiriq va uning ijrosi, o`z xulqi va burchi oldida yuksak mas`uliyat sezish kabi fazilatlarini tarkib toptirish, milliy tafakkurni shakllantirishning hozirgi bosqichida alohida ahamiyat kasb etadi. O`quvchilarga bu dunyoda baxtli bo`lish va farovon hayot kechirishning yagona kaliti bilim, ilm, ma`rifat va muayyan kasb-hunarga ega bo`lishlikni singdirib borish kerak. Bu dunyoda biror inson ustozsiz, o`zi mustaqil ilm yoki hunar sohibi bo`lgan emasligini tushuntiramiz. Oiladagi tarbiya masalalari ham oila boshlig'iga mas'uliyat yuklaydi. Shuning uchun psixologlar farzand tarbiyalovchilar o'zlari tarbiyalangan borishlarini ta'kidlab o'tishadi. "Qush inida ko'rganini qiladi". "Sholg'om" ertagini yodimizga olamiz. Bahor faslida oila boshlig'i tomonidan ekilgan sholg'om shu darajada katta bo'ldiki, uni yerdan tortib olish uchun oilaning barcha a'zolaridan tortib; uy hayvonlaridan kuchuk, mushuk, sichqonlar ham yordamga keladi. Ko'plashib, birlashib sholg'omni tortib olish orqali oiladagi hamjihatlilik, birdamlilik, mehr-oqibat tuyg'ulari shakllanib boradi.

Kunlardan bir kun Arslon ayiqpolvonlarnikiga mehmonga keladi. Ona ayiq bolalarini juda yaxshi ko'rishini, odob-ahloqda tengi yo'qligini aytib maqtanadi. Arslon bilan ona ayiq yong'oq daraxti tagida o'tirishadi. Ona ayiq bolalariga yong'oq

uzib berishlarini aytadi. Ayiqchalar indamay turishadi. Arslon esa bolalarim odobli degan edingku deydi. Shunda ona ayiq "yur yong'oq daraxti tagidan nariroqqa o'taylik ", -deydi Ular o'rinlaridan turishlari bilan ayiq bolalari yong'oq daraxtiga chiqib, mehmonni dasturxonini yong'oq mevasiga to'ldirib tashlashadi. Bundan ko'rinib turibdiki, Ota-ona o'tirgan uyning tomiga chiqma. Shu kabi ertaklarni faqat o'qib beribgina emas, rollar orqali sahnada namoish qilishni ham o'rgatishimiz kerak. O'quvchilarni erkin fikrlash qobiliyati bilan birga jamoa ichida o'zini tutish ko'nikmasini ham shakllantirib boramiz. Biz hammamizga tanish bo'lgan o'zbek xalq ertagi “Zumrad va Qimmat” ertagini ham tahlil qilamiz. Dars jarayonida ertakdan ozgina keltirib o'tamiz. Monitorda multfilimdan parcha qo'yib berilsa, yanada o'quvchilarni qiziqishi ortadi. Zumradga xos bo'lgan sifatlarni o'rganib chiqamiz:

O'quvchilar boshqa sifatlardan ham keltirishadi. Mehnatsevarlik orqali Zumradning erishgan boyligi haqida gapirar ekanmiz, mehnatning, albatta, rohati borligini tushuntiramiz. Oqko'ngil, mehribon bo'lishning yaxshi sifat ekanligini tushuntirish bilan birga Qimmatning qo'polligi, odobsizligi, uyquchiligini oqibatlariga uqtiriladi. Mehnat qilgan inson hech qachon xor bo'lmaydi. Doimo ertaklar va hikoyalarda ilgari surilgan g'oyalarni o'quvchilarga bolalarcha o'rgatish kerak. Dars berish jarayonida o'quvchilarni fikrlash qobiliyatini o'stirish bilan birga ularning dunyoqarashini kengaytiramiz va og'zaki nutqini o'stirib boramiz. Eng muhimi shaxs sifatida tarbiyalash bosh maqsadimiz. Demak, yoshligida o'rgangan fazilatlari doimo yodida qoladi. O'quvchilarga dars o'tish jarayonida yetarli bilim bera olsak, biz kutan natijani beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbek xalq ertaklari I tom. – T 1960.
2. Imomov K., O'zbek xalq ertaklari O'zbek folklorining epik janrlari. T. “Fan” 1981.

